

САҲМИ АКАДЕМИК АҲРОР МУХТОРОВ ДАР РУШДИ

МАЪХАЗШИНОСИИ ТОЧИК

Чамолиддин Абдукаримов

номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДХ ба
номи академик Б.Ғафуров

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи саҳму хидматҳои муаррихи маъруфи тоҷик, академик Аҳрор Мухторов дар рушди маъхазшиносии тоҷик меравад. Мақолаи мазкур ба 100-солагии зодрӯзи академик Аҳрор Мухторов бахшида мешавад.

Вожаҳои калидӣ: Аҳрор Мухторов, Муҳаммад Ҳакимхон, “Мунтахаб-ут-таворих”, М.Осимӣ, Осиеи Миёна, Афғонистон, Ҳиндустон, маъхазшиносии.

Яке аз самтҳои хеле муҳим ва асосии фаъолияти муҳаққиқи мумтози таърихи асримиёнагии тоҷик, донандаи моҳири китобҳои қаламӣ ва осори мустанад, катибашинос академик Аҳрор Мухторов ин маъхазшиносӣ ба ҳисоб меравад. Ҳанӯз дар солҳои аспирантӣ бо тавсияи директори Китобхонаи давлатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ (ҳоло Китобхонаи милли) ва директори он вақтаи Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии АИ Тоҷистон академик А.А. Семёнов фаъолияти хешро дар вазифаи мудирӣ шӯъбаи дастхатҳои Китобхонаи давлатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ оғоз намуда буд. Дар давраи фаъолияти хеш дар шӯъбаи мазкур пеш аз ҳама ӯ бо сарчашмаҳои таърихию адабии давраҳои гуногун шинос гардида, зумрае аз онҳоро, ки дар доираи илми он давра ҳанӯз маълум набуд, ба чоп омода намуд. Ҳамзамон А. Мухторов бештар ба чамъ намудани маводи зарурӣ аз сарчашмаҳои нодир доир ба рисолаи номзадӣ худ дар мавзӯи «Мулки Ўротеппа дар охири асри XIX ва аввали асри XX» тадқиқоти илмиро оғоз намуда буд, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамуд.

Дар давраи фаъолияти тӯлони ва пурмаҳсули илмии худ академик А. Мухторов доир ба масъалаҳои муҳими соҳаи маъхазшиносӣ, шарҳу тавсифи сарчашмаҳои қаламӣ дар маҷмӯаҳои гуногуни илмӣ ва дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ, ахбору мақолаҳои илмӣ хешро аз қабилӣ «Доир ба баъзе сарчашмаҳои номаълуми таърихи Осиёи Миёнаи асри XIX», «Ёдгориҳои дастнависи халқи тоҷик», «Навиштаҷот бо номи Бобур дар болообии Зарафшон», «Материалҳо доир ба таърихи Ўротеппа», «Дастнависи Дилшоди асира», «Дастнавис аз Ўротеппа», «Чанд сухан аз «Чодат- ал- ошиқин» ва ғайраҳоро интишор намуд (4, 28-30)

Инчунин академик А.Мухторов шарҳи мухтасари чандин сарчашмаҳои махсус барои “Энсиклопедияи Советии Тоҷик” таълиф намудааш, аз қабилӣ “Абдуллонома”, “Аҷоиб-ул-мақдур фи ахбори Темур”, “Баҳр-ул-асрор” (чилди 1), “Гулшан - ул - мулук”, “Зайн-ул-ахбор”, “Зафарнома”, “Зафарномаи Хусравӣ” (чилди 2), “Китоб-ул-футуҳ” (чилди 3), “Манбашиносӣ”, “Миръот-ул-футуҳ” (чилди 4), “Силсилат-улсалотин”, “Таворихи манзума”, “Таърихи авоил ва авохир”, “Таърихи Саидроқим”, “Таърихи Шоҳруҳӣ”, “Таърихи Ҳирот”, “Том-ут-таворих”, “Тӯҳфаи хонӣ”, “Тӯҳфаи шоҳӣ” (чилди 7) ва даҳҳо маълумоти доир ба дастхатҳои дар китобхонаю бойғониҳои мамолики хорича, ки ҳангоми сафарҳои расмиву илмӣ олим дарёфт намудааст, ки академик А. Мухторов дар чодаи маъхазшиносӣ дар ҷумҳури мавқеи пешсафӣ дошт (3, 90).

Академик А. Мухторов дар амри пайдо ва ба доираи илм ворид намудани дастнависҳои нодире, ки ганҷинаҳои Афғонистон, Ҳиндустон маҳфузанд ва ба таъриху тамаддуни халқи тоҷик алоқаманд аст, саҳми арзанда гузоштааст.

А.Мухторов бо мақсади омӯзиши дастнависҳои нодир соли 1975 ба Афғонистон сафар намуда, дар бисёр китобхонаҳои давлативу шахсӣ бо сарчашмаҳои нодир шинос гаштааст. Тибқи маълумоти А. Мухторов дар китобхонаи Кобул “Нусухи хаттӣ” дастхатҳои нодирӣ Низомӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ ва дигарон маҳфузанд, ки дар яке аз девонҳои Ҳофиз, ки аз ҷониби Муҳаммад Мӯҳсин Котиби Ҳиравӣ китобат шудааст, акси тахминии худӣ шиор тасвир ёфтааст. Ҳангоми сафар дар китобхонаҳои Кобул ва “Анҷумани таърих”

доир ба таърих ва адабиёти тоҷик сарчашмаҳои пайдо гардид, ки аксарияти онҳо дар доираи илмӣ истифода нагашта буд ва ҳатто дар хазинаи дастхатҳои кишварамон мавҷуд набуд (5, 118-119).

Академик А.Мухторов барои дарёфти дастхатҳои марбут ба таърих ва тамаддуни тоҷикон ду маротиба (солҳои 1981-1982 ва 1986) ба кишвари Ҳиндустон низ сафар намуда, дар натиҷаи ҷустуҷӯ, омӯзиши ва дастрас намудани дастхатҳои нодир ноил гашт. Тибқи маълумоти олим дар китобхонаи Академияи ҳунар ва фарҳанги забони Остони Чам ва Кашмир 552 адад дастхат мавҷуд буда, 400 адади он бо забони форсӣ-тоҷикӣ навишта шудааст, аз китобхонаи донишгоҳи шаҳри Калкатта беш аз 100 дастнависҳои нодирро бо забони форсӣ-тоҷикӣ пайдо намуд. Инчунин дар натиҷаи заҳмату ҷустуҷӯҳои зиёд маълум гардид, ки дар китобхонаи миллии шаҳри Калкатта 400 нусха, дар осорхонаи Солорчанги Ҳайдаробод 8920 адад (аз он 4780 бо забони форсӣ-тоҷикӣ), дар китобхона ва маркази татқиқоти дастхатҳои форсӣ, арабӣ ва урдуи шаҳри Ҳайдаробод 12 ҳазор дастхат, дар бойгонии миллии шаҳри Ҳайдаробод, китобхонаи донишгоҳи мусулмонии Усмония, музейи бостоншиносӣ ва китобхонаҳои шахсӣ, аз ҷумла дар яке аз осорхонаҳои шаҳри Чайпур қариб 100 адад дастхат, дар фонди Институти забонҳои арабӣ ва форсии шаҳри Тонк 5,5 ҳазор дастнавис ва 54 ҳазор санад маҳфуз буда, бештари онҳо бо забони форсӣ-тоҷикӣ навишта шудаанд (1).

Саҳми академик А. Мухторов дар таҳқиқу омӯзиш, ба ҷоп омода намудан ва дастраси аҳли илм гардонидани даҳҳо сарчашмаҳои нодир таърихӣ хеле бузург аст. Академик А. Мухторовро дар доираи илми ҷумҳурӣ ва берун аз он дар баробари катибашинос, васиқашиноси маъруф буданаш, ҳамчун сарчашмашинос, донандаи мумтози дастнаivistҳои шарқӣ мешиносанд ва эътироф менамоянд.

Академик А. Мухторов дар кори ба нашр омода намудани маъхазҳои нодир таърихӣ ҷуғрофӣ ва муаррифии онҳо саҳми хеле арзанда дорад.

Яке аз ҷунин сарчашмаҳои хеле бузургҳаҷм ва мўътамади таърихӣ нимаи аввали асри XIX «Мунтахаб-ут-таворих», ки ба қалами муаррихи номии ҳавзаӣ

таърихнигории Қўқанд Муҳаммад Ҳақимхон тааллуқ дорад, ба ҳисоб меравад. «Мунтахаб-ут-таворих» сарчашмаи хеле нодиру мўхташам ва фарогири маълумотҳои муҳиму нодири таърихӣ, адабӣ, чуғрофӣ, этнографӣ буда, ҳислати энциклопедӣ дорад.

Асари мазкур аз панҷ боб дувоздаҳ тоифа иборат буда, ҳудуди хронологии он аз «офариниши олам» то оғози солҳои 40-ми асри XIX-ро дар бар мегирад.

Саҳму хидмати академик А.Мухторов дар пажӯҳишу омӯзиш, дастраси аҳли илм ва ҳаводорони таърихи ниёгон гардонидани сарчашмаи мазкур шоистаи таҳсин буда, солҳои 1983, 1985 ӯ аз рӯи нусхаи аслии асари Муҳаммад Ҳақимхон чопи факсимилии онро бо муқаддимаи муфассал, шахру тавзеҳот дастраси хонандагон гардонид. Нашри асар аз сабаби бузургҳачмӣ ва техникӣ, чопи полиграфӣ дар ду чилд сурат гирифтааст. Чилди аввал бо муқаддимаи муфассали А.Мухторов ва факсимилии матни «Мунтахаб-ут-таворих», чилди дуввум идомаи факсимилии матн, муқаддима (бо ҳуруфоти арабӣ), феҳристи ном ва истилоҳоти чуғрофиро дар бар мегирад.

Матни факсимилии ин сарчашмаи нодир ва мухташам дар ду чилд бо ташаббус ва эҳтимоми академик А. Мухторов дар силсилаи «Осори тамаддуни хаттӣ» ба нашр расид. Силсилаи мазкур ва ҳайати таҳририяи он, ки бо қарори Шўъбаи илмҳои ҷомеашиносии Раёсати Академияи илмҳои Тоҷикистон таҳти саварии собиқ президенти он донишманди маъруфи тоҷик академик Муҳаммад Осимӣ таъсис ёфта буд, дар амри дастраси аҳли илм гардонидани ганҷинаи нодири хаттии эҷод намудаи беҳтарини муаррихон, адибон, мутафаккирони асри миёнагии тоҷик саҳми арзанда гузошт. Нашри «Мунтахаб-ут-таворих» аз ҷониби ҳайати таҳририяи силсилаи дар боло зикр шуда ва аз ҷониби сарвари он М. Осимӣ дастгирӣ ёфта, дар ҳаёти илмӣ-фарҳангии ҷумҳурӣ, илми матншиносӣ, маъхазшиносии тоҷик, падидаи ҷолиб гардида, дар байни ховаршиносон, матншиносони ватанию хориҷӣ ҳамовозии гарму ҷушон пайдо намуд ва дар тақризу навиштаҳои онҳо ба саҳму хизмати академик А. Мухторов баҳои баланд дода шуд.

Ховаршиносони маъруфи собиқ шўравӣ А.Н. Болдирев дар номаи муборакбодии самимонае ба унвони таҳиякунандаи асари мазкур академик А. Мухторов ирсол намудааш аҳмияти ин кори муҳими илмиро хосатан қайд намуда чунин нигошта буд: «Аз самими қалб Шуморо ба муносибати анҷоми нашри асари гаронбаҳо муборакбод мегўям. Ин кор оғози иқдоми басо муфидест, ки олимони тоҷик шурўъ карданд. Чунин мепиндорам, ки нақшаи интишороти минбаъда мураббаъ шудааст ва ганҷинаи дастхатҳои ҷумҳурӣ ҳарчи бештару беҳтар мавриди истифода қарор мегирад...» (6, 137.)

Дар муқаддимаи муфассали худ ба ин асар академик А. Мухторов натиҷаи омўзиши нусхаҳои гуногуни «Мунтахаб-ут-тавориҳ», ки дар марказҳои илмии собиқ Иттиҳоди Шўравӣ маҳфуз аст, мавриди таҳлилу таҳқиқ ва омўзиш қарор дода, аҳамияти сарчашмаи мазкурро дар омўзиши таърихи Осиеи Миёна ва кишварҳои ҳамҷавор қайд намудааст. Инчунин ӯ зимнан таъкид менамояд, ки омўзиши саҳеҳи «Мунтахаб-ут-тавориҳ» барои муайян намудани ҷанбаҳои номаълум ва норавшани ҳаёт ва фаъолияти муаллифи он Муҳаммад Ҳакимхон аҳамияти муҳим дорад. Муҳаққиқи асари мазкур академик А. Мухторов инчунин доир ба нақши «Мунтахаб-ут-тавориҳ» дар ҳавзаи таърихнигории асри XIX қайд намудааст, ки сарчашмаҳои ин давра аз ҷониби воқеанависону таърихнигорони дарбор бо дастуру супориши амиру хонҳо навишта шуда, дар он бештар таърифу тавсифи онҳо, футуҳон ва кишваркушоёшон инъикос ёфта, таърихи ин давра аз нигоҳи яктарафа таҳлил гаштааст. Ба ақидаи А. Мухторов маълумотҳои «Мунтахаб-ут-тавориҳ» аз он ҷиҳат муҳим аст, ки муаллифи асар аз ашрофзодагони олирутбаи дарбор бошад ҳам дар асари худ беадолатӣ, зулму истибдод, макру риё, ҷангҳои хонумонсўзи феодалӣ, ғоратгарӣҳои амиру хонҳо, ки боиси хонахаробии онҳо мегардид, дар асараш кушоду равшан маҳкум кардааст.

А. Мухторов доир ба ёздаҳ нусхаи «Мунтахаб-ут-тавориҳ», ки дар китобхонаҳои собиқ Иттиҳоди Шўравӣ маҳфуз аст, маълумоти муфассал додааст. Аз рӯи маълумоти муҳаққиқ ҳафт нусхаи он бо забони тоҷикӣ ва чор нусхаи боқимонда баъдтар ба забони ўзбеки тарҷума шудаанд. Нусхаи

«Мунтахаб-ут-таворих» , ки А. Мухторов ба чоп омода намудааст, нусхҳои таҳриридаи ҳуди муаллиф буда, солҳои 1842-1843 дар шаҳри Китоб таълиф шудааст. Дар ин ҷо А. Мухторов даъвои олимони ҷумҳурии ҳамсоя Х.Расул ва М. Қодироваро, ки гӯё нусхҳои аслии асар аз ҷониби Муҳаммад Ҳақимхон бо забони ўзбеки навишта ва нусхҳои тоҷикии он тарҷумаи баъдина мебошад, бо далелҳои дақиқи илмӣ рад намудааст (2, 15.)

Ҳамин тариқ, академик А. Мухторов маҳз дар натиҷаи саъю кӯшиш ва заҳмати зиёди дар амри пайдо ва ба доираи илм ворид намудани дастнависҳои нодир аз ҷумла «Мунтахаб-ут-таворих»-и Муҳаммад Ҳақимхон саҳми арзанда гузошта, бо ин васила ба илми маъхазшиносии тоҷик асос гузошт, ки доираи васеи аҳли илм ин сарчашмаҳои мўхташаму мўътамадро марбут ба таърих ва тамаддуни халқи тоҷикро барои худ кашф намуд ва таҳқиқу омўзиши онҳо аз ҷониби олимони ватанию хориҷӣ идома дорад.

Пайнавишт:

1. Мухторов А. Дурдонаҳои маданияти тоҷикон дар ганҷинаҳои Ҳиндустон: Маҷмуи мақолаҳо.-Душанбе: ИРфон, 1984.- 203 с.
2. Муҳаммад Ҳақимхон «Мунтахаб-ут-таворих». Подготовка факсимильного текста, введение и указатели А. Мухторова.- Книга первая.- Душанбе, 1983.
3. Пирумшоев Ҳ. Кашшофи нақди таърих.-Душанбе: Деваштич, 2004.-162 с.
4. Пирумшоев Ҳ. Нақши тоҷик ў кушуд, дар таърихи паҳнои Шарқ// Дидаи бедори таърих. Маҷмуи мақолаҳо бахшида ба 90-солагии академик А. Мухторов. -Душанбе, 2014.
5. Раҳимова С. Саҳми академик А. Мухторов дар омўзиши дастнависҳои Ҳиндустон ва Афғонистон// Аҳрор Мухторов – шаҳсутуни илми таърих.- Душанбе : Бухоро, 2015.-248 с.
6. Раҳматов И. Таърихи мўътамад // Садои Шарқ.-1988 .-№ 1.